

A HISTÓRIA DO BEACH TENNIS NO BRASIL

Josué Martins de Jesus

Dr. Rogerio Vilela de Abreu Pereira

RESUMO

O Beach Tennis como se conhece hoje em dia é uma variante do tênis de campo, que teve seu surgimento na Itália, mais especificamente em meados da década de 1970, em que se formou a combinação de características existentes em inúmeras outras modalidades esportivas. Por volta do ano de 1996 o jogo recebeu suas primeiras regras oficiais e, com isso, passou a ser determinado como um esporte. No Brasil, o Beach Tennis surgiu em 2008 e, após esse momento, passou a ser praticado em vários espaços nacionais, principalmente em regiões litorâneas, mas seguindo-se para outros espaços. O presente trabalho focou especialmente em analisar a formação do Beach Tennis no Brasil e como o este vem sendo difundido desde seu surgimento. A presente pesquisa se forma em caráter qualitativo, principalmente por pesquisas em diversas bases de dados acerca da temática em questão. Com isso, analisou-se a formação e desenvolvimento do Beach Tennis no Brasil, focando especialmente por ser uma exploração que vise um aprofundamento, por meio de referencial teórico, acerca da modalidade esportiva. Visualizou-se, neste estudo, o atual desenvolvimento do esporte no país, principalmente pela aceitação de seus participantes, que colocam o mesmo como ponto motivador e integrante de seu desenvolvimento, assim como uma busca por um melhor condicionamento à sua vida, provendo qualidade e satisfação aos mesmos.

Palavras-chaves: Beach Tennis, modalidade esportiva, introdução, desenvolvimento esportivo.

ABSTRACT

Beach Tennis, as it is known today, is a field tennis variation, which emerged in Italy, more specifically in the mid-1970s, when a combination of characteristics existing in numerous other sports was formed. Around 1996 the game received its first official rules and, with this, it started to be determined as a sport. In Brazil, Beach Tennis appeared in 2008 and, after this moment, it started to be practiced in several national spaces, mainly in coastal regions, but following to other spaces. The present work focused especially on analyzing the formation of Beach Tennis in Brazil and how it has been disseminated since its emergence. The present research has a qualitative character, mainly through research in several databases about the theme in question. With this, the formation and development of Beach Tennis in Brazil was

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE – vol 2/2023 – doi

10.5281/zenodo.7871866

ACCREDITATION: INTERNATIONAL EDUCATION ASSOCIATION 08-675

issn 2965-0704

analyzed, focusing especially because it is an exploration that aims at a deepening, by means of theoretical references, about the sport modality. In this study, the current development of the

sport in the country was visualized, mainly by the acceptance of its participants, who see it as a motivating and integral point in their development, as well as a search for a better conditioning for their lives, providing quality and satisfaction to them.

Keywords: Beach Tennis, sport modality, introduction, development.

1 INTRODUÇÃO

1.1 JUSTIFICATIVA

O Beach Tennis é compreendido como uma modalidade esportiva que não possui uma origem especificada, assim como não possuía características particulares. Porém é creditado às suas práticas a adaptações do tênis, quando realizado em quadras de Beach Volley. Acredita-se, que seu surgimento tenha ocorrido em meados da década de 1970, em praias e/ou áreas da costa da Romagna, na Itália (SANTINI; MINGOZZI, 2017).

A modalidade esportiva não possuía regras propriamente suas, assim como regulamentações, o que fazia com que suas regras e modos de praticar acabassem sofrendo diversas transformações, de acordo com o modo como eram praticadas até então (IFBT, 2020).

Porém, no ano de 1996, houve mudanças quanto a sua prática, principalmente no que cerne ao desenvolvimento deste, passando a ser definido o tamanho de suas quadras para 16 m x 8 m, assim como a pontuação, regras voltadas ao killer point e para o desenvolvimento da rede divisória que passou a medir 1,70 m de altura (FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, 2020; SANTINI; MINGOZZI, 2017).

A partir deste momento, o Beach Tennis passou a ter um maior número de praticantes, uma vez que esse esporte se tornou atrativo para todas as pessoas que dele visualizassem; fator responsável por ser um propulsor para o aumento de suas práticas no Brasil, assim como a formação de torneios e até mesmo o desenvolvimento de materiais e equipamentos que pudessem ser comercializados para seus diversos praticantes. Com a crescente prática esportiva do Beach Tennis e sua popularização no Brasil, a partir do ano de 2008, começou a ser associado uma grande importância ao seu desenvolvimento, principalmente na busca por compreender mais sobre suas regras e conceitos; fator responsável por variados estudos científicos produzidos para uma discussão detalhada deste.

A presente pesquisa, deste modo, objetivou descrever o desenvolvimento da modalidade esportiva do Beach Tennis no Brasil, assim como os fundamentos que o associaram como uma prática esportiva em ascensão. Especificamente, será focado em identificar os principais percursos de sua formação em cenário nacional e a atual situação desta prática esportiva, assim

como os principais espaços e pessoas que fazem do Beach Tennis uma prática esportiva em crescimento no país. A pesquisa justifica-se desta forma em função do grande crescimento da modalidade no Brasil e no Mundo e por estar atrelada a órgãos internacionais e despertando inclusive interesse das mídias sociais e televisivas.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura em caráter investigativo exploratório sobre a história e participação do Beach Tennis no Brasil. Para tal revisão, foram utilizados artigos de revistas científicas e jornais científicos, através de buscas em bases de dados na internet concernente à Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, PERIÓDICOS CAPES, LILACS, utilizando o indicador BOOLEANO AND com os seguintes descritores: Beach Tennis, modalidade esportiva, introdução, desenvolvimento.

3.1 FORMAÇÃO DO BEACH TENNIS

De acordo com as concepções de Santini e Mingozi (2017), o Beach Tennis é uma variante do tênis e teve seu surgimento na Itália, com a utilização de uma quadra de Beach Volley, por volta da década de 1970. Por sua vez, em 2008, chegou ao Brasil e, a partir deste momento, começou a despertar em grau elevado, a curiosidade local, assim como o interesse em praticar este esporte por uma gama de praticantes no Brasil.

O Beach Tennis é um esporte que mistura inúmeras especificações de outras modalidades esportivas, como o Badminton; este sendo capaz de permitir um determinado contato com a bola, assim como para com as redes que ficam em proximidade com a altura dos dois esportes. Também possui semelhanças com o Volley de praia, uma vez que se utiliza de raquetes com tamanhos e especificações aproximadas deste esporte, assim como pela grande similaridade com todas as regras do Volley, principalmente no que concerne aos seus dimensionamentos. Também possui semelhança com o Frescobol, ao se assemelhar aos golpes utilizados (EVANGELISTA, 2012).

3.2 HISTÓRICO DO BEACH TENNIS

Na busca por uma maior compreensão acerca da história do Beach Tennis, o presente artigo buscou traçar um panorama dele, tanto em cenário internacional, quanto nacional. Principalmente na busca por suas principais origens, até a formação de sua modalidade enquanto esporte, assim como suas raízes e os primeiros anos voltados a prática deste. Também é de fundamental importância compreender o desenvolvimento de suas regras, assim como todas as transformações que acabaram se configurando na formação deste esporte como é conhecido em tempos atuais.

Por sua vez, ao olhar para o Brasil e sua prática do Beach Tennis, nota-se a necessidade voltada a discutir seus momentos iniciais, suas possíveis transformações para a realidade local, seus principais locais de desenvolvimento e como o esporte se expandiu no cenário nacional.

3.3 HISTÓRICO MUNDIAL DO BEACH TENNIS

De acordo com a Federação Italiana de Tennis (2016), o Beach Tennis tem suas origens em meados dos anos de 1970, com sua prática sendo realizada em praias e regiões costeiras

da Itália. No seu início, era apenas considerada como uma atividade lúdica voltada a descontração, em que se praticava com duas raquetes de madeira nas areias das praias.

Por sua vez, neste momento, a atividade física não possuía em sua constituição a formação de regras específicas, assim como não tinha a formação de campos delimitados por linhas ou redes. Até este momento, sua rede tinha a mesma altura que as redes de Volley, com 2,43 metros. Com estas especificações, pode-se considerar que neste momento, o Beach Tennis, era uma prática lenta, uma vez que seus jogadores precisavam de uma maior movimentação, assim como uma paciência necessária para a capacidade de prover uma determinada pontuação (QUARANTINI, 2010).

Porém, mesmo com a falta de especificações necessárias para considerar a mesma como uma modalidade esportiva neste período, o Beach Tennis possuía uma gama de praticantes, assim como chamando em grande escala a atenção de seus expectadores.

Em 1996, com a alta procura por sua prática, o Beach Tennis passou a ser estipulado como uma prática esportiva, estabelecendo-se suas primeiras dimensões, assim como regras; neste período, o jogo passou a ser dimensionado a 16 x 8 metros, com uma rede de 170 centímetros de altura (FEDERAÇÃO ITALIANA DE TÊNIS, 2016).

Com isso e com o surgimento destas novas regras que o Beach Tennis passou a ser praticado como um esporte. Sua prática inicial, como já citada, teve início em regiões costeiras de praias italianas, principalmente na Ravenna, mas difundindo-se para outras regiões, como a costa de Lazio, Sardenha, Sicília, Puglia, Toscana e Veneto (SANTINI e MINGOZZI, 2017 p 22).

Por sua vez, em 2003, a Federação Italiana de Tênis (FIT), acabou realizando as primeiras competições de Beach Tennis, nas cidades de Emilia e Lazio. No ano de 2005, a FIT promulgou o primeiro Comitê Nacional de Beach Tennis, objetivando traçar discussões e desenvolvimentos adequados sobre o esporte em território italiano. Ainda em 2005, neste país, desenvolveu-se o primeiro Circuito Nacional de Eventos e Torneios (FEDERAÇÃO ITALIANA DE TÊNIS, 2016).

No ano de 2008, a Federação Internacional de Tênis, colocou em suas especificações, todas as orientações destinadas a formação do esporte do Beach Tennis, trazendo, com isso, ao seu controle o esporte como um todo e, assim, passando a ter início o circuito profissional mundial de Beach Tennis, que recebeu o nome de ITF – BT Tour. Com essa promoção do esporte pelo mundo, aumentou-se em grande quantidade os torneios profissionais de Beach Tennis. No ano de 2016, por sua vez, foram realizados aproximadamente 150 torneios profissionais realizados pela ITF, em mais de 44 países, em que seus prêmios, em dinheiro, acabaram ultrapassando a quantia de 20 mil dólares (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS, 2017).

3.4 HISTÓRICO DO BEACH TENNIS NO BRASIL

No Brasil, o Beach Tennis teve sua prática inicial pelo italiano Gianluca Padovan, que na sua permanência, fixou residência no país na cidade do Rio de Janeiro, em meados de 2006. Este esportista, por meio das redes sociais vigentes no período, foi o responsável por trazer a tona informações em cenário nacional sobre a prática esportiva do Beach Tennis; por meio

de propagandas diversas o mesmo passou a colocar em suas redes sociais inúmeras informações sobre o esporte, criando diversas ferramentas na internet para conhecimento da mesma, assim como a criação de comunidades para todos os possíveis futuros praticantes do Beach Tennis (BLOG MUITO BEACH & TENNIS, 2014).

No ano de 2008, as primeiras manifestações desenvolvidas para trazer o esporte como uma prática oficial foram determinadas, principalmente com a importação de um conjunto de raquetes e redes profissionais terem sido importadas, pelos amigos Adão Chagas e Leopoldo Correa (CARIOCA DNA, 2017).

Neste mesmo ano, Gianluca Padovan começou a desenvolver contato com Joana Cortez, ex-tenista profissional brasileira e, por meio desse contato, o já citado esporte passou a ensinar a tenista profissional aos passos iniciais para a prática do Beach Tennis. A partir deste momento e com o auxílio de ambos, teve a difusão da primeira equipe brasileira de Beach Tennis, objetivando representar o Brasil em um campeonato mundial da categoria (SANTINI e MINGOZZI, 2017p 27).

Nesta primeira competição, a equipe brasileira foi composta por Adão Chagas, Rodrigo Ribeiro, Joana Cortez e Marcela Evangelista e Leopoldo Correa. Os mesmos, para um primeiro momento em participação do esporte em caráter internacional, acabaram ficando em terceiro lugar, seguidos pelos participantes da França e da Itália (CARIOCA DNA, 2017).

Ainda em 2008, em outubro, foi desenvolvido um local fixo para as práticas do Beach Tennis, sendo fundado por Gianluca Padovan e Antônio Carlos Lopes. Este local, recebeu o nome de “Ipanema 500” e, a partir deste momento, tornou-se um dos principais locais voltados para o ensino e a divulgação desta modalidade esportiva no país. Sua localização foi em frente o número 500 da Avenida Vieira Souto, na praia de Ipanema (SANTINI e MINGOZZI, 2017 p 27).

O Beach Tennis, em sua primeira participação oficial, no Brasil, foi realizado no Rio de Janeiro, no dia 13 de dezembro de 2008, onde foi promovido um torneio na praia da Barra da Tijuca. Este torneio teve sua promoção realizada pelos presidentes em vigência da Federação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro, Leopoldo Correa e Adão Chagas (SANTINI e MINGOZZI, 2017p 26).

Com esse momento inicial e toda a promoção realizada pelos seus idealizadores em espaço nacional, houve a expansão do mesmo para diversas outras áreas do país, principalmente aquelas que encontram-se nas regiões litorâneas, porém, com práticas também em cidades que ficam longe do mar, como São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre.

Compreende-se que nestes locais, que se encontram distante de praias, a prática do Beach Tennis acaba sendo formada em academias e clubes, mas também tendo uma grande promoção de prática em espaços públicos, como praças e parques, assim como às margens de rios e la-

gos. Em tempos atuais, inúmeras regiões formaram seus braços de federação de Beach Tennis, tais como as formadas em São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará, mas todas possuindo na Confederação Brasileira de Tênis (CBT), como a idealizadora máxima do esporte no Brasil (SANTINI e MINGOZZI, 2017p 28).

Interessante ressaltar que o Brasil, em tempos atuais, passou a ser considerado como a segunda maior participação deste esporte no mundo, ficando apenas atrás do que é desenvolvido na Itália (SANTINI e MINGOZZI). Com as diversas participações e modificações do Beach Tennis no Brasil, houve modificações que formaram modificações nos moldes relacionados ao esporte, principalmente ao número de praticantes, mas também teve grandes avanços no formacional a qualidade dos jogadores que são destinados as maiores competições de Beach Tennis.

Todas essas modificações passaram a ser notórias para o esporte, principalmente a partir de 2013, quando foram as maiores conquistas do Beach Tennis brasileiro em cenário internacional. Neste mesmo ano, foram conquistados os principais prêmios internacionais perante a potência italiana, colocando o Brasil como um dos grandes rivais em caráter mundial deste esporte. Também neste período foi vencido o primeiro campeonato por equipes, além de vencer a primeira edição dos Jogos Pan-americanos, com o primeiro lugar no ranking mundial feminino, com a dupla formada por Joana Cortez e Samantha Barijan (EVANGELISTA, 2014).

Por sua vez, no ano de 2014, o brasileiro Vinícius Font acabou sendo a primeira pessoa com origem fora da Itália a alcançar a liderança do ranking mundial na categoria de formação masculina (ITF TENNIS, 2014). Neste mesmo ano, o Brasil foi consagrado novamente como campeão mundial por equipes e, posteriormente, em 2016, tanto a equipe masculina quanto feminina ganharam o mundial na categoria juvenil, participando do Campeonato Mundial por Equipes.

3.5 OS PRINCIPAIS LOCAIS DE PRÁTICA DO BEACH TENNIS NO BRASIL

Um ponto relevante para se discutir no presente artigo, são os pontos de prática do Beach Tennis no Brasil, principalmente na busca por compreender como vem sendo desenvolvida sua prática em território nacional.

Poucos são os estudos voltados para traçar um panorama do esporte em vertente nacional, tendo em suas maiores fontes de pesquisas, os dados coletados através de torneios de Beach Tennis disponíveis nos sites oficiais de sua entidade no país.

Deste modo, nos anos de 2016 e 2017, os maiores dados disponibilizados foram aqueles determinados pela prática esportiva em torneios e campeonatos, que acabaram servindo, para uma maior exemplificação em relação a sua formação em caráter geográfico.

De acordo com os dados informados pela CTB, em 2016, foram realizados e desenvolvidos aproximadamente 50 torneios sob a orientação da ITF, assim como a participação da CBT, com um grande envolvimento por parte de seus afiliados em meios estaduais, com formação nos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e no Distrito Federal.

Por sua vez, no ano de 2017 e nos anos posteriores, além dos estados supracitados acima, houve a inclusão do estado do Amazonas e do Pará na participação de torneios e campeonatos desenvolvidos sobre o Beach Tennis.

Com isso, pode-se ressaltar, que desde sua primeira participação, assim como formação de praticantes nas cidades do Rio de Janeiro, capital carioca e Santos, diversas foram as outras for-

mações deste esporte pelo restante do país, não somente em cidades costeiras, mas em outras que possuíam desenvolvimento e pessoas interessadas para a prática deste esporte.

Com isso, não houve uma demora para registrar o aumento no número de participantes ou outros lugares que desejaram pôr em suas práticas a participação do Beach Tennis.

Neste viés, aumentando a participação do Beach Tennis para a elasticidade de uma participação em lugares distantes do mar, como Campo Grande, Maringá, Blumenau, que embora não estivesse próximo de praias, acabavam possuindo espaços que poderiam ser desenvolvidas a prática do esporte, como parques, lagos, quadras públicas, entre outros.

Há de se considerar, que em tempos atuais, suas maiores manifestações, assim como promoção para todos os espaços, que acabam sendo formados pela prática em clubes, assim como academias. Estes fenômenos acabaram sendo desenvolvidos principalmente em grandes metrópoles, onde seus praticantes, acabavam achando mais prático a ida aos clubes e academias que as praias, que acabavam, em alguns casos, necessitam de uma maior logística.

Compreende-se, com isso, que a prática do Beach Tennis é uma prática que teve uma grande aceitação por parte de todas as pessoas, principalmente por suas regras que se assemelham às diversas de outros esportes, assim como a grande possibilidade de fazer um esporte diferenciado perante outras pessoas, considerando os curtos espaços de tempo, por parte de suas reações, assim como a simplicidade de seus movimentos, por meio de pequenas amplitudes que acabam colocando este esporte como um dos meios mais fáceis de serem aprendidos e praticados (EVANGELISTA, 2014).

É, com isso, que acaba sendo discutido o presente estudo, principalmente para traçar um histórico da formação do Beach Tennis no país, assim como o papel que o mesmo desempenha em cenário nacional perante outros esportes, principalmente para com seu alto desempenho e em virtude de todas as necessidades de um maior reconhecimento do mesmo como uma prática esportiva que necessita de um maior conhecimento e divulgação para com as outras mídias que ressaltam de forma tão veementemente outras modalidades esportivas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo traçou um panorama acerca da formação histórica do Beach Tennis em cenário Nacional, principalmente ao ser descritos algumas das publicações acadêmicas sobre a temática; há necessidade de novos estudos para trazer maiores informações sobre esta prática esportiva no país.

Ainda nos parece parco o número de estudos sobre a modalidade em que se refere principalmente ao alto rendimento. Por meio do presente estudo pode-se traçar um panorama de seu surgimento no mundo, mais especificamente na Itália, e como este foi expandido para

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE – vol 2/2023 – doi

10.5281/zenodo.7871866

ACCREDITATION: INTERNATIONAL EDUCATION ASSOCIATION 08-675

issn 2965-0704

outros países, assim como sua chegada ao Brasil.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLOG MUITO BEACH & TENNIS. **O maestro do beach tennis**, Gian Luca Padovan. Disponível em: <http://muitobeachetennis.blogspot.com.br/2014/11/omaestro-do-beach-tennis-gian-luca.html>>. Acesso em 08 de agosto de 2022.

CARIOCA DNA. **Gian Luca Padovan e o beach tennis no rio**. Disponível em: <http://www.cariocadna.com/editorias/sport/gian-luca-padovan-e-o-beach-tennis-norio/>>. Acesso em: 06 de agosto de 2022.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS. **Regulamento beach tennis**. Disponível em: www.cbttenis.com.br/arquivos/beachtenis/beachtenis_58481e3e20e51_07-12-2016_12-35-42.pdf>. Acesso em 06 de agosto de 2022.

EVANGELISTA, M. Tênis de areia? não, o jogo é beach tennis. **Revista Tênis**, São Paulo, n. 102, mar. 2012. Disponível em: http://revistatenis.uol.com.br/artigo/tenisde-areia-fresco-bol-com-rede-nao-o-jogo-e-beachtenis_8514.html#ixzz4ewy9rolsasp>. Acesso em: 07 de agosto de 2022.

EVANGELISTA, M. Técnicas e táticas. **REVISTA TÊNIS**, São Paulo, n. 104, mai. 2012. Disponível em: http://revistatenis.uol.com.br/artigo/tecnicas-etaticas_8773.html>. Acesso em 08 de agosto de 2022.

FIT. Federazione Italiana Tennis. **Beach tennis: cosa è il beach tennis**. Storia, campionati, attività nazionale. Disponível em: <https://www.federtennis.it/Beach-Tennis/Cosa-e-il-Beach-Tennis>. Acessado em 10 de agosto de 2022.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS. **Beach tennis: history**. Disponível em: <http://www.federtennis.it/beachtenis/storia.asp>>. Acesso em 10 de

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE – vol 2/2023 – doi

10.5281/zenodo.7871866

ACCREDITATION: INTERNATIONAL EDUCATION
ASSOCIATION 08-675

issn 2965-0704

agosto de 2022.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS. **ITF approved tennis balls, classified surfaces & recognised courts a guide to products & test methods.** Disponível em: ><http://www.itftennis.com/media/200593/200593.pdf>>. Acesso em 09 de agosto de 2022.

ITF TENNIS. **Brazil's Font seizes No. 1 spot.** Disponível em: ><http://www.itftennis.com/news/179164.aspx>>. Acesso em: 10 de agosto de 2022.

SANTINI, J.; MINGOZZI, A. **Beach tennis: um esporte em ascensão.** Porto Alegre: Gêne- se, 2017.

QUARANTINI, M. **Il manuale del beach tennis.** 1 ed. Bologna: Stampa, 2010.